

Seguimiento de egresadas. Indicadores bajo la perspectiva de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar “Lic. Manuel Larrainzar”

Tracing of graduates. Indicators from the perspective of Normal School of Bachelor's degree in Pre-school Education “Lic. Manuel Larrainzar”.

*Patricia Velasco Domínguez / patyvelasco@live.com.mx
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar “Lic. Manuel Larrainzar”*

*Alejandra Gordillo Guillén / ale.gordillo@hotmail.es
Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar “Lic. Manuel Larrainzar”*

*Fecha de recepción: 21 de abril de 2017
Fecha de aceptación: 28 de junio de 2017*

Resumen

En este documento se expone algunas características que se consideraron para implementar y desarrollar el proyecto de seguimiento de egresadas en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar Lic. Manuel Larrainzar, en la Cd. de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en el se abordan aspectos que permitieron la construcción de la primera fase del proyecto, así como los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de identificación de las egresadas y el resultado de la evaluación para el ingreso al servicio profesional docente.

El propósito del seguimiento de egresados particularmente en la escuela normal es en esta primera fase y a partir de la rápida expansión de la educación así como las preocupaciones sobre la demanda cambiante en el mercado laboral de los egresados, conocer si las alumnas logran obtener plaza para trabajar en el ámbito educativo, si logran ingresar que tipo de plaza obtienen; estatal o federal, lugar de adscripción, puesto que ocupan. En segundo lugar si las alumnas continúan preparándose en estudios de posgrado ¿dónde lo realizan? Y ¿En qué lo están estudiando?

Palabras clave: Proyecto, seguimiento, egresadas, instrumentos, posgrado.

ENSAYO

Abstract

This document presents some characteristics that were considered to implement and develop the project of follow-up of graduates in the Normal School of Baccalaureate in Pre-school Education Lic. Manuel Larrainzar, in the Cd. Of San Cristóbal de las Casas, Chiapas; In the aspects that allowed the construction of the first phase of the project, as well as the instruments used for the collection of the data of identification of the graduates and the result of the evaluation for the entrance to the professional teaching service.

The purpose of the follow-up of graduates particularly in the normal school is in this first phase and from the rapid expansion of education as well as concerns about the changing demand in the labor market of graduates, to know if the students manage to obtain a place to work in the educational field, if they manage to enter what type of place they obtain; State or federal, place of ascription, since they occupy. Secondly, if the students continue to prepare for postgraduate studies, where do they do it? And what are they studying?

Keywords: Project, monitoring, graduates, instruments, postgraduate.

Introducción

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES 2000), destaca la necesidad de transformar los sistemas educativos para enfrentar las demandas del mundo globalizado. Hoy en día las Escuelas Normales debemos analizar minuciosamente la inserción de los egresados en el mercado laboral para mejorar la formación académica en las Instituciones.

La Sociedad demanda más títulos universitarios ya que un título de una Institución de Educación Superior reduce el riesgo de desempleo en la mayoría de los países y permite acceder a mejores niveles salariales considerando que estos van a fortalecerse a partir del ingreso de cada país y por consecuencia estado (ANUIES,2000,p.2).

Desde hace algunas décadas, las Escuelas Normales se ven en la necesidad de incorporarse a diferentes líneas de investigación que permitan evaluar la pertinencia de las instituciones educativas, dentro de los aspectos más importantes consideramos el Seguimiento de Egresadas y los estudios con empleadores se reduce Como resultado del acelerado avanceLas condiciones económicas han cambiado radicalmente, las organizaciones laborales y las reformas educativas actuales exigen la existencia de un enlace más sólido entre las competencias Genéricas y Profesionales.

El seguimiento de Egresadas permite obtener información actualizada de los principales usuarios de las IES, información indispensable para la correcta adecuación de los planes y programas de estudio.

Los instrumentos utilizados (Fase I) en el proyecto busca recopilar información sobre el desarrollo profesional, personal y social de los egresados. Considerando: Antecedentes de la educación superior, mercado laboral, situación laboral actual, estudios de posgrado.

Sustentación

Hoy en día ante los cambios acelerados del conocimiento y de la diversidad de paradigmas, requiere de profesionales competentes que den respuesta a los problemas de una realidad compleja y dinámica que adopte una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa.

Las escuelas de nivel superior nos vemos en la necesidad de incorporar a nuestras aulas la Investigación pero a un nivel que permita la aceptación de los docentes y la apropiación de diferentes teorías para poder construir nuestros propios esquemas.

Hoy el investigador debe tener claro que el conocimiento científico es rebasado por el conocimiento probado. La ciencia se basa en lo que podemos ver, oír, tocar. El desarrollo pluridisciplinar en la educación explica el progreso y diversificación de los grupos.

Esta área pretende articular los programas académicos y de servicios mediante la Escuela Normal Preescolar "Lic. Manuel Larrainzar" cumpla con la función de investigación a través de la gestión hacia diferentes instituciones que permitan vincularnos de manera directa con su entorno para poder influir con carácter crítico en su formación, fortalecer espacios académicos y llevar los beneficios del trabajo normalista y el fortalecimiento del seguimiento de egresadas.

Considero que los especialistas de la educación, formadores de docentes, debemos comprometernos como investigadores de nuestra propia práctica y reflexionar críticamente acerca de la misma.

Por otra parte, se hace indispensable integrar a los docentes en este proceso de investigar para tener experiencias directas con problemáticas a estudiar.

La incorporación del uso de la Tecnología de la Información y Comunicación nos permite tener acceso a una información actualizada que ha eficientado el acompañamiento y seguimiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Es entonces cuando el seguimiento de egresadas comienza a considerarse como uno de tanto otros proyectos de la escuela pero que inmersamente esta dirigido directamente al alumnado.

En términos cualitativos la excelencia permite formar individuos capaces de enfrentar los problemas de la realidad social actual, ello sólo se logra con una formación actualizada, flexible y sobre todo pertinente, este proyecto inicio en la generación 2007- 2011.

Como resultado del acelerado avance en el conocimiento, los planes y programas de estudios de las escuelas normales han sido rebasados y se piensa que no estan a la altura de las necesidades actuales del mercado laboral actual, el estudiante inicia su formación como docente situación que podemos observar hoy con el plan de estudios 2011 y estamos escuchando que viene una nueva propuestas para el 2018 entonces el tiempo esta siendo un factor determinante en su formación el docente en formación cuando termina no esta a la altura de las necesidades, condiciones del país, el mercado laboral y del conocimiento y entonces estos son obsoletos (ANUIES 2000).

El seguimiento a egresados permite retroalimentar los programas académicos y en algún momento ajustarse a las demandas laborales que esten prevaleciendo en este momento, acceso a información actualizada a los usuarios de las IES.

En este proceso es importante considerar para su realización:

El espacio que en este caso fue la Escuela Normal Preescolar, valorando las dificultades y logros que hemos tenido.

La percepción de los egresados respecto a su alma matter, identificación y relación, esta nos permite valorar los rasgos de identidad que se tiene.

DATOS ACADÉMICOS:

Unidad académica: _____

(Escuela)

Carrera _____ Municipio de egreso: _____

Periodo escolar:

Fecha de ingreso ____ / ____

Fecha de egreso ____ / ____

Titulado (Si) (No)

Fecha de titulación ____ / ____
Mes Año

CORREO ELECTRONICO / FACEBOOK: _____

EN CASO DE QUE PUDIERA PERDERSE EL CONTACTO CON USTED, ENLISTE, NOMBRES Y TELEFONOS DE TRES FAMILIARES Y/O COMPAÑEROS SUYOS.

NOMBRE

TELÉFONO

NOMBRE	TELÉFONO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

FECHA DE APLICACIÓN:

*Estos datos se recuperan despues del egreso

DATOS LABORALES:

Lograste ingresar al sistema educativo gubernamental si () no ()

Nombre de la empresa o Institución en que labora. _____

Dirección de la Empresa o Institución: Avenida Núm. Colonia C.P Ciudad

Teléfono y Extensión _____

Puesto que ocupa / Función que desempeña

Mes _____ Año _____

(Fecha de ingreso a la institución).

ESTUDIOS DE POSGRADO:

Institución: _____

Especialidad: _____

Resultados o aportaciones

El trabajo realizado en la escuela normal sobre seguimiento de egresadas realizado con diferentes generaciones ha permitido:

En un primer momento tener información sobre los datos particulares, académicos y laborales.

El correo electrónico / facebook, a través de la pag. "Egresadas ENLEP" ha sido un recurso importante para establecer comunicación y mantener la información actualizada de ellas.

Algunas docentes egresadas de la escuela normal que han ingresado al campo laboral han colaborado con nuestra institución en encuentros académicos con alumnas en formación para compartir experiencias sobre los conocimientos adquiridos en la escuela y su experiencia en la docencia, situación que ha resultado significativa para las estudiantes.

Docentes en servicio en el nivel de educación preescolar egresadas de la escuela normal se han convertido en tutoras de las prácticas docentes ordinarias e intensivas de las alumnas en formación manifestando mayor disposición para colaborar y compartir experiencias que han resultado significativas.

Como resultado del acelerado avance del conocimiento, los programas de licenciatura han sido rebasados, en la actualidad no están a la altura de las necesidades del mercado laboral. Uno de los grandes problemas es el tiempo que transcurre desde que el estudiante inicia el estudio de un programa de licenciatura hasta que lo termina; para cuando esto sucede, las condiciones del país, del mercado y del conocimiento técnico han cambiado y son obsoletos (ANUIES 2000).

Referencias bibliográficas

- » Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)(2000). Estudio seguimiento egresados. México.
- » Stufflebeam D,L.,A.J. Shinkfield, Evaluación sistemática: Guía teórica y práctica, España, 1995. Paidós
- » SAMPIERI HERNÁNDEZ (2010). Metodología de la investigación. Quinta edición. Editorial McGraw-Hill.